

PERCEPÇÃO DISCENTE ACERCA DE CONTEÚDO EM UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GOVERNANÇA PÚBLICA

André Ribeiro da Silva
Universidade de Brasília

Andréa de Oliveira Gonçalves
Universidade de Brasília

RESUMO. A gestão pública foi intensificada nas últimas 3 décadas, através da Governança, com princípios de transparência, accountability, eficiência e participação. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho remoto e híbrido tem aumentado significativamente no serviço público. Algumas instituições e autarquias públicas se adaptaram muito bem a essas modalidades de trabalho, tendo como consequência o aumento de produção e redução de riscos para esses trabalhadores. Para isso, realizamos a percepção dos alunos, com o intuito de avaliar o impacto positivo ou negativo do conteúdo do curso. Este estudo foi realizado em uma instituição pública federal de ensino do Centro-Oeste do Brasil, com o objetivo de apresentar as percepções dos discentes de um curso de especialização em Governança Pública de Sistemas e Serviços de Saúde. A metodologia utilizada foi o relato de experiência. Participaram da pesquisa servidores e funcionários públicos de todo o Brasil, mas apenas 46 aceitaram participar dela. Destes (73,92%) relataram frequente compatibilidade entre a bibliografia e os conteúdos trabalhados, (84,76%) relataram frequente compatibilidade entre avaliações e os conteúdos trabalhados e (73,91%) apresentaram percentuais satisfatórios que demonstraram um bom entrosamento da turma perante os conteúdos. Concluiu-se que todo e qualquer curso e ou disciplina em EAD deve passar por uma avaliação diagnóstica de percepção, para mitigar melhoria no processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Percepção. Discente. EAD. Governança. Gestão.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas 3 décadas, houve uma busca por mudanças na gestão pública. Nesse sentido, o Estado foi forçado a repensar a Gestão Pública, em virtude das crises financeiras, fiscais, econômicas e sociais. A partir dessas situações, o Estado progride para o entendimento de governança pública, relacionada com a capacidade de o Estado estabelecer políticas públicas com intenção de promover o bem-estar social (OLIVEIRA; PISA, 2015 apud MEDEIROS, 2022). Entretanto, no setor público surge a Governança com princípios de transparência, accountability, eficiência e participação (MELLO; OLIVEIRA; PINTO, 2017 apud MEDEIROS, 2022).

De acordo com Endo e Roque (2017) *apud* Silva (2019):

A percepção discente pode ser uma análise do processo ensino aprendizagem, que impacta positivamente ou negativamente a qualidade do ensino superior. Como não conseguimos perceber todos os estímulos ao nosso redor, usamos a exposição seletiva para decidirmos quais estímulos iremos notar e quais ignorar.

Este relato foi realizado em uma instituição pública federal de ensino do Centro-Oeste do Brasil, com o objetivo de apresentar as percepções dos discentes de um curso de especialização em Governança Pública de Sistemas e Serviços de Saúde.

2 MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência acerca da percepção dos discentes de um curso de especialização em uma universidade pública federal no Centro Oeste do Brasil, através de um questionário aplicado por meio do formulário Google Forms, abrangendo 46 alunos (42,59%) de todo o curso. O curso está sendo ofertado em 3 cidades do Nordeste e 1 do Centro-Oeste, através da

colaboração de 10 professores doutores especialistas que compõem o quadro de docentes do curso, além de 2 professores doutores, coordenador e subcoordenador do curso e mais 4 coordenadores de polo e 4 tutores por disciplina, que fazem rodízio entre as turmas durante todo o curso.

Todos os discentes possuem vínculo efetivo, temporário ou comissionado com o serviço público federal, distrital, estadual ou municipal. Os professores foram selecionados por indicação pela coordenação do curso, todos são vinculados à Instituição de Ensino Superior que chancela o curso e os demais profissionais por processo seletivo simplificado, realizado pelo centro de educação a distância da instituição, através do sistema UAB, o qual fomenta todo o curso.

Esta coleta de dados foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, através do CAAE 62060516.5.1001.0030 e número do parecer: 4.858.839, de 20 de julho de 2021.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Com a pandemia da Covid-19, o trabalho remoto e híbrido tem aumentado significativamente no serviço público. Algumas instituições e autarquias públicas se adaptaram muito bem a essas modalidades de trabalho, tendo como consequência o aumento de produção e redução de riscos para estes trabalhadores.

Segundo Masaro *et al.* (2022), “as práticas pedagógicas em tempos de pandemia da Covid-19 foram repensadas, após a experiência do ensino remoto emergencial”.

Algumas instituições de ensino superior público e privado antes da pandemia da Covid-19 já realizavam atividades remotas e híbridas em

disciplinas e cursos de cunho 100% presencial. Percebemos após a pandemia que houve um aumento significativo de trabalhos nessas modalidades, trabalhos estes ainda não avaliados por nós.

Nesse sentido, percebemos que o percentual de alunos do curso desta nossa pesquisa que trabalha no setor público em modalidades remota ou híbrida é de 41,30%, conforme apresentado na figura 1:

Figura 1 – Forma de trabalho dos discentes

Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Sobre a clareza das informações, no plano de ensino, quanto à avaliação da aprendizagem, a maioria dos discentes (73,92%) afirmaram que o curso possui essa clareza frequentemente, 17,39% dos alunos disseram que apenas possuía clareza, e apenas 8,69% dos alunos responderam que as avaliações e conteúdos possuíam pouca clareza, conforme apresentado na figura 2.

Figura 2 – Clareza das informações, no plano de ensino, quanto à avaliação da aprendizagem

Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Sobre a compatibilidade entre bibliografia e os conteúdos trabalhados, a maioria dos discentes (84,76%) afirmaram que o curso possui compatibilidade frequentemente, 10,89% dos alunos disseram que apenas possuía compatibilidade, e apenas 4,35% alunos responderam que a bibliografia e conteúdos era pouco compatíveis, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 – Compatibilidade entre a bibliografia e os conteúdos trabalhados

Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Após esta respostas acima, reforçamos aos demais professores, das próximas disciplinas a serem ofertadas, para priorizar referências atualizadas e compatíveis com a proposta pedagógica do curso.

Sobre a compatibilidade entre as avaliações e os conteúdos trabalhados, a maioria dos discentes (73,91%) afirmaram que o curso possui compatibilidade frequentemente, 21,74% dos alunos disseram que apenas possuía e apenas 2,17% dos alunos responderam que as avaliações e conteúdos eram pouco compatíveis, conforme apresentado na figura 4.

Figura 4 – Compatibilidade entre avaliações e os conteúdos trabalhados

Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa realizada.

Os resultados nas figuras acima demonstram as percepções dos alunos sobre o nível de qualidade do material didático utilizado no curso. Os estudantes relataram, em sua grande maioria, que o conteúdo do curso é claro e objetivo e demonstra de forma didática o como atuar na sua prática profissional.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste relato são limitados ao público-alvo pesquisado e demonstra de forma clara e objetiva um nível ótimo de satisfação dos discentes sobre a percepção do material pedagógico do curso, levando em consideração especificamente a clareza das informações, no plano de ensino, quanto à avaliação da aprendizagem, a compatibilidade entre a bibliografia e os conteúdos trabalhados e compatibilidade entre avaliações e os conteúdos trabalhados. Sugerimos que outros estudos sejam realizados com variáveis diversificadas, para que o diagnóstico da percepção seja cada vez mais próximo da realidade.

5 REFERÊNCIAS

MEDEIROS, Leonardo Bessa de. A INTERAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO PÚBLICO – UM ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. **Dissertação de Mestrado**: Mestrado em Administração. Brasília: Universidade de Brasília, 2022.

SILVA, André Ribeiro da. LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: PERCEPÇÃO DISCENTE DA TUTORIA. **Tese de Doutorado**: Doutorado em Ciências da Saúde. Brasília: Universidade de Brasília, 2019.

ENDO, Ana Claudia Braun; ROQUE Marcio Antonio Brás. Atenção, memória e percepção: uma análise conceitual da Neuropsicologia aplicada à propaganda e sua influência no comportamento do consumidor. **Intercom - RBCC**. 2017: p. 77-96.

MASARO, Rita Eliana, et al. A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE NA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO. **Revista Humanidades e Inovação - TO** - v.9, n.19, 2022.

Sobre os autores

André Ribeiro da Silva

Pós-Doutor em Neurociências

Professor e pesquisador no Centro de Educação a Distância, Faculdade de Ciências da Saúde, Instituto de Psicologia, Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares e Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, ambos da Universidade de Brasília

E-mail: andreriibeiro@unb.br

Andréa de Oliveira Gonçalves

Doutora em Integração da América Latina

Professora e pesquisadora no Centro de Educação a Distância, Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares e Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, ambos da Universidade de Brasília

E-mail: andreagon@unb.br

Licença de acesso livre

A **ESUD | CIESUD** utiliza a [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#), pois acredita na importância do movimento do acesso aberto ao conhecimento.